

MATHCAD DASTURI YORDAMIDA MATRITSALLAR USTIDA AMALLAR BAJARISH

Rahmonaliyeva Moxirabonu Abdumutolib qizi¹, Esonturdiyev Mamatqobil
Nurmamatovich²

¹CHDPU talabasi, ²katta o'qituvchi CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292150>

Annotatsiya. Maqolada Mathcad dasturining asosiy husussiyatlari tog'risida ma'lumotlar keltirilgan, hamda Matritsa operatorlari yordamida matritsalar ustida turli amallar bajarilishi namunaviy misollar yordamida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Mathcad, operator, determinant, transpozitsiya, teskari matritsa, formula, interfeys.

Аннотация. В статье представлена информация об основных возможностях программы Mathcad, а также на примерах показано, как выполнять различные операции над матрицами с использованием матричных операторов.

Ключевые слова: Mathcad, оператор, определитель, транспонирование, обратная матрица, формула, интерфейс.

Annotation. The article presents information about the main features of the Mathcad program and demonstrates the execution of various operations on matrices using matrix operators through sample examples.

Keywords: Mathcad, operator, determinant, transposition, inverse matrix, formula, interface.

Mathcad - bu muhandislik va ilmiy hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'lib, u matematik ifodalarni yozish va yechish, grafiklar chizish, hujjatlar yaratish imkoniyatini beradi. Bu dastur PTC (Parametric Technology Corporation) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, asosan muhandislar, olimlar va talabalarga mo'ljallangan [1].

Mathcadning asosiy xususiyatlari:

1. Matematik formulalarni tabiiy yozuvda kiritish - Mathcad interfeysi matematik ifodalarni kitob yoki daftar uslubida yozish imkonini beradi.

2. Simvolik va raqamli hisob-kitoblar - Formulalar, tenglamalar va integral hamda differensial hisob-kitoblarni bajarish mumkin.

3. Grafiklar va vizualizatsiya - 2D va 3D grafiklar yaratish, o'zgaruvchilarni grafik orqali tahlil qilish imkoniyati mavjud [2].

Mathcad dasturi imkoniyatlariga matritsa bilan ishlash amallari ham kiradi. Mathcad tizimida sonli yoki simvolli yechimga ega bo'lish uchun matritalsali ifodalarni oddiy usulda yozish (klaviatura orqali) yetarli bo'ladi. Quyida Mathcad dasturi yordamida matritsalar va ular ustida amallar bajarish usullarini keltiramiz.

Matritsa operatorlari, matritsalar ustida turli amallar bajarish uchun mo'ljallangan. Bularga transponerlash, qo'shish, ayirish, ko'paytirish operatorlari kiradi. Matritalsalar operatorlari panelini ochish uchun matematik asboblardagi tugmani tanlaymiz.

Ishchi oynada matritsa operatorlari paneli hosil bo‘ladi va unda quyidagi amallarni bajarish tugmalari mavjud:

matritsaning o‘lchamlarini aniqlash;

massiv elementini kiritish;

Berilgan matritsaning teskarisini hisoblash: agar A asl matritsa bo‘lsa, u holda A^{-1} unga teskari;

matritsa determinantini hisoblash: $|A| = \det A$

matritsaning transpozitsiyasi: $A = \{a_{ij}\}$, $A^T = \{a_{ji}\}$

Matritsani yaratish uchun quyidagi amallar ketma-ketligini bajarish kerak bo‘ladi:

1. Matritsa nomi va ($:=$) o‘zlashtirish operatori kiritiladi;

2. Matritsa operatorlari panelidan tugmani bosiladi.

3. Matritsa satrlar soni (Rows) va ustunlar soni (Columns) aniqlanib, tegishli joyga kiritiladi.

4. OK tugmasini bosish orqali muloqot oynasi yopiladi. Kursorni kiritish maydoniga qo‘yib, matritsaning elementlari kiritiladi [3].

Quyida Mathcad dasturi yordamida Matritsalar ustida amallar bajarilishi namunaviy misollar yordamida ko‘rsatilgan.

1-misol. Bizga A matritsa berilgan bo‘lsin. A matritsaning transpozitsiyasi, determinanti hamda shu matritsaga teskari matritsalarini topilsin.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -6 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

Hisoblashni amalga oshirish uchun yuqoridagi tartibda matritsani Mathcad dasturiga kiritib olinadi. Uning transpozitsiyasini hisoblash uchun, Matrix panelidan tugmasi tanlanadi. M harfini o‘rniga A harfi yoziladi va $=$ belgisini kitirib, Enter tugmasi bosiladi. Shunda A matritsaning transpozitsiyasi hosil bo‘ladi [3]. Berilgan A matritsaning determinantini hamda bu matritsaga teskari matritsani hisoblab bo‘lmaydi. Chunki A matritsa kvadrat matritsa emas. Shunda dastur interfeysida quyidagi ko‘rinish hosil bo‘ladi.

2-misol. Bizga A va B matritsalar berilgan bo'lsin. A va B matritsaning transpozitsiyasi, determinanti hamda shu matritsaga teskari matritsasi topilsin. So'ngra A va B matritsalar ustida qo'shish va ayirish amallari hisoblansin.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

Hisoblashni amalga oshirish uchun A va B matritsa Mathcad dasturiga kiritib olinadi.

Uning transpozitsiyasini hisoblash uchun, Matrix panelidan M^T tugmasi tanlanadi. M harfini o'rniga A harfi yoziladi va = belgisini kitirib, Enter tugmasi bosiladi. Shunda A matritsaning transpozitsiyasi hosil bo'ladi. Berilgan A matritsaning determinantini hisoblash uchun, Matrix panelidan $|x|$ tugmasi tanlanadi. X harfini o'rniga A harfi yoziladi va = belgisini kitirib, Enter tugmasi bosiladi, A matritsaning determinanti hosil bo'ladi.

A matritsaga teskari matritsani hisoblash uchun, Matrix panelidan x^{-1} tugmasi tanlanadi. X harfini o'rniga A harfi yoziladi va = belgisini kitirib, Enter tugmasi bosiladi va A matritsaga teskari matritsa hosil bo'ladi.

B matritsa uchun ham yuqoridagi ketma ketlik bajariladi.

A va B matritsaning yig'indisini topish uchun quyidagi ketma-ketlik bajariladi:

- Ishchi maydonga M harfini yoziladi ;
- : nuqta kiritiladi;
- A+B yoziladi;
- Yangi ishchi maydonga M harfi yoziladi;
- = belgisi kiritilib, Enter tugmasi bosiladi.

Shunda A va B matritsaning yig'indisi hosil bo'ladi.

A va B matritsaning ayirmasini topish uchun quyidagi ketma-ketlik bajariladi:

- Ishchi maydonga N harfini yoziladi;
- : nuqta kiritiladi;
- A-B yoziladi;

- Yangi ishchi maydonga N harfi yoziladi;
- = belgisi kiritilib, Enter tugmasi bosiladi.

So'ngra A va B matritsaning ayirmasi hosil bo'ladi.

Yoki B va A matritsaning ayirmasini hisoblash uchun yuqoridagi ketma-ketlikda N harfining o'rniga T harfi va A-B ni o'rniga B-A yoziladi.

Natijada ishchi oynada quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi.

Mathcad - [kvadrat matritsa — копия]

File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help

Normal Arial 10 B I U

My Site Go

Matrix

Calculator

$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.227 & 0.045 \\ -0.318 & 0.136 \end{pmatrix}$
 $|A| = 22$ $A^T = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$
 $B = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$ $B^{-1} = \begin{pmatrix} 0.071 & 0.107 \\ 0.048 & -0.095 \end{pmatrix}$
 $|B| = -84$ $B^T = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$
 $M := A + B$ $M = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 11 & -1 \end{pmatrix}$
 $N := A - B$ $N = \begin{pmatrix} -5 & -10 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$
 $T := B - A$ $T = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ -3 & -11 \end{pmatrix}$

Xulosa qilib aytganda Mathcad dasturi 1986-yildan buyon ilmiy va muhandislik hisob-kitoblarida muhim o'rin tutib kelmoqda. Uning rivojlanishi dasturiy ta'minotning yangi texnologiyalar bilan integratsiyalashishi va hisoblash imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'liq. Bugungi kunda Mathcad Prime muhandislar, olimlar va talabalarga samarali matematik modellashtirish va hisob-kitoblar qilish imkonini beruvchi eng yetakchi dasturlardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu dastur yordamida Matritsalar yordamida bajariladigan amallarni sodda va qulay usulda hisoblash mumkin. Biz bu hisoblashlar natijasida vaqtdan unumli foydalanamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В.Ф. Очков. Mathcad 14 для студентов и инженеров. С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2007.
2. В.А. Охорзин. Прикладная математика в системе MATHCAD Учебное пособие. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009, 352с. ISBN: 978-5- 8114-0814-6. 57
3. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: ИТ Пресс, 2006, 496с. ISBN: 5-477-00208-5.
4. Дьяконов В.П. MathCAD в Математике.- М.: Горячая линияТелеком, 2007.- 1000с.